

**ВИЛОЯТДАГИ ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИ ФАОЛИЯТИДА
ИШЛАБ ЧИҚАРИШ РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ
МАСАЛАЛАРИ****PhD. И.М.Камолиддинов****UNIVERSITY OF BUSSINES AND SCIENCE**<https://doi.org/10.5281/zenodo.10200275>

Аннотация: мақолада вилоятдаги тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ишлаб чиқариш ресурсларидан самарали фойдаланиш масалалари, янги иш ўринларини яратиш ҳисобига бандликни таъминлаш, инсонларнинг турмуш фаровонлигини юксалишига хизмат қилувчи омиллар билан боғлиқ масалалар кўрилган.

Калим сўзлар: тадбиркорлик, инвестицион, бизнес, муҳит, тадбиркорлик фаолияти, хорижий инвестиция, инновацион иқтисодиёт, иқтисодий механизм, инновацион маданият, инвестицион тизим.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективного использования производственных ресурсов в деятельности хозяйствующих субъектов региона, трудоустройства за счет создания новых рабочих мест, вопросы, связанные с факторами, которые служат повышению благосостояния людей.

Ключевые слова: предпринимательство, инвестиции, бизнес, среда, предпринимательская деятельность, иностранные инвестиции, инновационная экономика, хозяйственный механизм, инновационная культура, инвестиционная система.

Abstract: the article deals with the issues of effective use of production resources in the activities of economic entities of the region, employment through the creation of new jobs, issues related to factors that serve to improve the well-being of people.

Keywords: entrepreneurship, investment, business, environment, entrepreneurial activity, foreign investment, innovative economy, economic mechanism, innovative culture, investment system

Ўзбекистонда барқарор ижтимоий-иқтисодий тараққиётни таъминлашда тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ишлаб чиқариш ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “Миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш ва ялпи ички маҳсулотда саноат улушини оширишга қаратилган саноат сиёсатини давом эттириб... уни ҳажмини 1,4 баробар ошириш”¹ белгилаб берилган. Мазкур вазифанинг самарали амалга ошишини таъминлаш кичик тадбиркорлик субъектлари фаолияти ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда иқтисодий-ижтимоий ва моддий-технологик ресурслардан самарали фойдаланиш имкониятлари асослаш, моддий, меҳнат ва табиий ресурслар ўртасидаги ўзаро мутаносиблик ва мувофиқликни таъминлаган ҳолда самарадорликни ошириш захираларини аниқлаш, ҳудуддаги кичик тадбиркорлик субъектлари фаолиятини қўллаб-қувватлашга масъул маҳаллий идоралар томонидан асосий иқтисодий ресурсларнинг амалдаги сарфининг тавсиявий меъёрларни ишлаб чиқиш, кичик бизнес корхоналарида моддий ва молиявий харажатларининг

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт Стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони (<https://lex.uz/docs/5841063>)

детерминация коэффициенти асосида ишлаб чиқариш ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг узок муддатли прогноз кўрсаткичларини ишлаб чиқишга йўналтирилган илмий тадқиқотларни тақозо этади.

1-жадвал

Наманган вилоятининг иқтисодий кўрсаткичлари²

	Ўлчов бирлиги	2017 й.	2018 й.	2019 й.	2020 й.	2021 й.	Йиллик ўсish нисбати
Ялпи ички маҳсулот	млрд.сўм	15 311,1	18 916,1	23 920,9	28 077,4	34 479,8	
	ўсиш суръати, % да	103,4	104,1	107,5	105,1	109,1	
Саноат ва қўл меҳнати	млрд.сўм	4 615,5	6 586,6	8 818,1	11 011,9	14 584,8	
	ўсиш суръати, % да	114,7	113,8	110,4	115,3	117,9	
Қишлоқ, оқим ва сув таъминоти	млрд.сўм	3 090,5	4 135,6	6 030,0	6 958,5	8 219,7	
	ўсиш суръати, % да	113,2	111,6	111,7	96,4	118,1	
Ўндоқ, қўл меҳнати ва баллиқчилик	млрд.сўм	11398,3	13944,1	16832,2	19827,9	23557,2	
	ўсиш суръати, % да	103,4	102,2	102,5	104,0	104,6	
Асосий капиталга сарфланган маблағлар	млрд.сўм	3578	8138,2	12040,5	12007,2	13 302,4	
	ўсиш суръати, % да	110,2	178,1	131,1	79,6	102,9	
Ўндоқлиш	млрд.сўм	1475,2	2257,6	3471	4678,2	5 610,3	
	ўсиш суръати, % да	102,4	123,0	140,8	114,4	110,1	

Мамлакатимизда ва унинг турли ҳудудларида тадбиркорлик фаолиятининг ривожланиши натижасида макроиқтисодий кўрсаткичлар тизими яхшиланиб бормоқда. Наманган вилоятида 2017 йилда ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми 15311,1 млрд.сўмни ташкил этган бўлса, 2021 йилга келиб, яъни Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган даврнинг охирига келиб 34479,8 млрд.сўмга етди ёки 2017 йилга нисбатан 225,0 % га ортди (1-жадвал). Ўсиш суръати бу йиллар орасида ортиб борди, фақат 2020 йили ўсиш суръати бир оз пасайди ва буни юзага келган пандемия шароити билан боғлаш мумкин.

Вилоятда саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш соҳасида кўплаб тадбиркорлик субъектлари ташкил этилиши натижасида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 2021 йили 2017 йилга нисбатан 315,0 % га ортишига эришилди. Асосий капиталга

²Наманган вилоят Давлат статистика бошқармаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

киритилган инвестицияларнинг ортиши натижасида шу каби юқори ўсиш суръатларига эришилди. 2017 йили 3578 млрд.сўмлик инвестициялар киритилган бўлса, 2021 йилга келиб 13302,4 млрд.сўмлик инвестициялар киритилди. Бунинг натижасида вилоятда ва ундаги иқтисодиёт тармоқларида иқтисодий ресурслардан фойдаланиш кўлами ортиб борди. Ишлаб чиқаришнинг ривожланиши бир томондан ижобий ҳолат бўлса, иқтисодий ресурслардан фойдаланиш кўламининг ортиши бир оз муаммоли ҳисобланади. Чунки, янгидан ташкил этилаётган қувватлар учун зарур бўлган иқтисодий ресурсларни топиш бўйича бўйича ишлар олиб борилади, аммо уларнинг ҳар бир бирлигидан фойдаланиш бўйича тадқиқотлар етарли даражада ўтказилмайди. Кўп вақтдан бери фаолият юритиб келаётган корхона ва ташкилотларда иқтисодий ресурслардан фойдаланиш кўникмаси юзага келади. Янги ташкил этилган субъектларда эса бу кўникмани юзага келтириш талаб этилади. Шу сабабли, вилоятда янги ташкил этилаётган қувватларни фаолиятини бошлашдан олдин уларнинг менежерларини ва раҳбарларини иқтисодий ресурслардан фойдаланиш бўйича кўникмаларини шакллантириш мақсадида ўқитишни ташкил этиш зарур.

Ҳозирги вақтдаги иқтисодиётнинг глобаллашуви шароитида тадбиркорлик корхоналарининг фаолияти ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган барча иқтисодий ресурслардан самарали фойдаланишга йўналтирилиши лозим ва шу орқалигина улар рақобатбардошлиликни таъминлашга эришишлари мумкин. Кейинги вақтларда кўрсатилаётган катта эътибор ва ғамхўрлик ҳамда яратилаётган имтиёзлар ва шароитлар туфайли мамлакатимизда ва Наманган вилоятида кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолияти жадал суръатларда ривожланиб бормоқда.

Янгидан ташкил этилган кичик бизнес ва тадбиркорлик корхоналари сонининг уларнинг умумий сонига нисбат орқали яратилиш коэффициенти аниқланган бўлса, тугатилган КБТ корхоналари сонининг уларнинг умумий сонига нисбати орқали тугатилиш коэффициенти аниқланди. 2017-2020 йиллар оралиғида КБТ корхоналарини ташкил этилиши ва рўйхатга олиниши деярли 3 бараварга ортди. Уларнинг ўз фаолиятини давом эттираётганлари сони ҳам ортиб бормоқда.

Мамлакатимизда ва унинг турли ҳудудларида тадбиркорлик фаолиятининг ривожланиши натижасида макроиқтисодий кўрсаткичлар тизими яхшиланиб бормоқда. Наманган вилоятида 2017 йилда ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми 15311,1 млрд.сўмни ташкил этган бўлса, 2021 йилга келиб, яъни Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган даврнинг охирига келиб 34479,8 млрд.сўмга етди ёки 2017 йилга нисбатан 225,0 % га ортди. Ишлаб чиқаришнинг ривожланиши бир томондан ижобий ҳолат бўлса, иқтисодий ресурслардан фойдаланиш кўламининг ортиши бир оз муаммоли ҳисобланади. Чунки, янгидан ташкил этилаётган қувватлар учун зарур бўлган иқтисодий ресурсларни топиш бўйича бўйича ишлар олиб борилади, аммо уларнинг ҳар бир бирлигидан фойдаланиш бўйича тадқиқотлар етарли даражада ўтказилмайди. Кўп вақтдан бери фаолият юритиб келаётган корхона ва ташкилотларда иқтисодий ресурслардан фойдаланиш кўникмаси юзага келади. Янги ташкил этилган субъектларда эса бу кўникмани юзага келтириш талаб этилади. Шу сабабли, вилоятда янги ташкил этилаётган қувватларни фаолиятини бошлашдан олдин уларнинг менежерларини ва раҳбарларини иқтисодий ресурслардан фойдаланиш бўйича кўникмаларини шакллантириш мақсадида ўқитишни ташкил этиш зарур.

Вилоятда кейинги йилларда кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятининг иқтисодийдаги улуши ортиб бормоқда. Кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектлари томонидан 2010 йили 429,1 млрд.сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилган бўлса, 2021 йилга келиб улар томонидан 2410,5 млрд.сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилди ёки бу йиллар орасида ўсиш кўрсаткичи 5,61 мартани ташкил этди. Бу даврда қурилиш соҳасидаги ўсиш 18,46 мартани ташкил этган бўлса, экспортдаги ўзгариш бир оз пастлади. 2011,2012, 2013 ва 2015 йилларда вилоят экспортида кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолияти корхоналарининг улуши 2010 йилга нисбатан олганда бир оз пастлади. Тадбиркорлик фаолияти корхоналарининг сонининг ортиши уларнинг сифат кўрсаткичларига таъсир кўрсатди. Улар томонидан ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар ва хизматларнинг рақобатбардошлилик даражаси ривожланган мамлакатлардаги рақобат даражасига бардош бера олмаяпти. Бу ҳолатни тадбиркорлик корхоналарида фойдаланиладиган иқтисодий ресурсларга ва улардан фойдаланиш даражасига боғлиқлигини аниқлаш мақсадида кузатишлар ўтказганимизда, тўғридан-тўғри таъсир борлиги аниқ бўлди. Фойдаланиладиган моддий ресурслар ичида энг асосийси бўлган хом ашё ресурсларининг сифат даражаси ва ташқи кўриниши улардан тайёрланадиган маҳсулотларнинг рақобатбардошлилик даражасининг юқори бўлишига имкон берамаяпти.

Ҳозирги вақтдаги иқтисодийнинг глобаллашуви шароитида тадбиркорлик корхоналарининг фаолияти ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган барча иқтисодий ресурслардан самарали фойдаланишга йўналтирилиши лозим ва шу орқалигина улар рақобатбардошлиликни таъминлашга эришишлари мумкин. Кейинги вақтларда кўрсатилаётган катта эътибор ва ғамхўрлик ҳамда яратилаётган имтиёзлар ва шароитлар туфайли мамлакатимизда ва Наманган вилоятида кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолияти жадал суръатларда ривожланиб бормоқда.

Хулоса қилиб шуни айтиб ўтиш лозимки, янгидан ташкил этилган кичик бизнес ва тадбиркорлик корхоналари сонининг уларнинг умумий сонига нисбат орқали яратилиш коэффициенти аниқланган бўлса, тугатилган КБТ корхоналари сонининг уларнинг умумий сонига нисбати орқали тугатилиш коэффициенти аниқланди. 2017-2020 йиллар оралиғида КБТ корхоналарини ташкил этилиши ва рўйхатга олиниши деярли 3 бараварга ортди. Уларнинг ўз фаолиятини давом эттираётганлари сони ҳам ортиб бормоқда. Бу эса нафақат вилоят балки мамлакатимиз истикболи белгилайди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. Тошкент, “Ўзбекистон”, 2017 йил.
2. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, ПФ-60,-28.01.2022 йил.
3. OlimSabirovichKazakov,&IlhomMahamadjanovichKamoliddinov. (2021). SOME QUESTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY IN ACTIVITY ENTERPRISE SUBJECTS. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(01), 160-169. <https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue01-a24>

4. Muhammadjanovich K. I. EFFECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP //Conference Zone. – 2022. – С. 129-133.
5. Казаков О.С. Менежментга кириш. Дарслик. Тошкент. “Фан зиёси” нашриёти, 2021 й.
6. Камолитдинов , И. М. (2022). ЎЗБЕКИСТОНДА ИННОВАЦИОН МАРКЕТИНГНИ РИВОЖЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ. *Архив научных исследований*, 2(1). извлечено от <http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/1909>
7. Камолитдинов И. Наманган вилоятида кичик ишлаб чиқариш тадбиркорлигини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 81-88.
8. М. Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури. Основы менеджмента. М.: Дело, 1992.- С. 489. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик. Статистик тўплам. Тошкент, 2020 й. 190 б.
9. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.
10. www.agro.uz сайти маълумотлари.
11. www.lex.uz
12. www.stat.uz